

DINNING SHAXS SHAKLLANISHIDAGI O'RNI VA MOHIYATI

Bekbergenova Diynara

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi.

Sipatdinov Arman

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti amaliy psixologiya yo'nalishi talabasi.

Mambetiyarova Venera

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetining Pedagogika psixologiya kafedrası o'qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14331395>

Annotatsiya. Bu maqolada dinning shaxs shakllanishidagi o'rni va uning psixologik, ma'naviy va ijtimoiy jihatlari tahlil qilinadi. Shu bilan birga, dinning shaxsiyatni shakllantirishdagi ijobiy va salbiy jihatlari, dinning shaxsiy rivojlanishga qanday ta'sir ko'rsatishi ham muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar. Din, shaxsiyat, shaxs shakllanishi, diniy e'tiqodlar, diniy intolerans.

THE ROLE AND ESSENCE OF RELIGION IN PERSONAL FORMATION

Abstract. This article analyzes the role of religion in personal results and its technical, spiritual and social analysis. At the same time, the observation of religion and personality, the development of religion and personality, and its influence can also be developed.

Key words. Religion, personality, personality formation, religious beliefs, religious intolerance.

РОЛЬ И СУЩНОСТЬ РЕЛИГИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. В данной статье анализируется роль религии в формировании личности, ее психологические, духовные и социальные аспекты. При этом также обсуждаются положительные и отрицательные стороны религии в формировании личности, влияние религии на развитие личности.

Ключевые слова. Религия, личность, формирование личности, религиозная этика, религиозная нетерпимость.

Shaxs shakllanishi - bu insonning psixologik, ma'naviy va ijtimoiy rivojlanish jarayonidir.

Shaxs, o'zining shaxsiyati, qadriyatları, uslubları va dunyoqarashini yaratib, o'zining individual identifikatsiyasini shakllantiradi. Din, odatda, insonlarning hayotidagi eng muhim omillardan biri bo'lib, uning ma'naviyati, axloqi va dunyoqarashini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Dinning shaxs shakllanishidagi roli va mohiyati, ayniqsa, individning axloqiy me'yorlarini

Dekabr, 2024-Yil

belgilash, ma'naviy qadriyatlarni o'zlashtirish va jamiyat bilan muvofiqlikni ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Shaxs shakllanishi — bu biologik, psixologik va ijtimoiy omillarning birgalikda ta'siri natijasida insonning shaxsiyati, xulqi, his-tuyg'ulari va qarashlarining rivojlanish jarayonidir. Shaxsiyat shakllanishi davomida individ o'ziga xos ijtimoiy rol va mavqeni aniqlaydi, shu bilan birga uning moral, axloqiy va estetik qadriyatlari ham shakllanadi. Din esa, ko'plab tafsirlarda, hayotni ma'naviy jihatdan yo'naltiruvchi tizim sifatida qaraladi. Dinlar turlicha bo'lsa ham, ularning barchasi insonga ma'naviy qiymatlar, axloqiy me'yorlar va jamiyatdagi o'rinlarini belgilovchi ko'rsatmalarni taqdim etadi. Din, shaxsiyatning shakllanishida odatda ma'naviy tarbiya, axloqiy me'yorlar va hayotga munosabatni belgilashda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Din, shaxsiyatni shakllantirishda birinchi navbatda axloqiy me'yorlar va qadriyatlarni o'rgatadi. Har bir dinning o'ziga xos axloqiy tamoyillari mavjud bo'lib, ular shaxsning o'zini va boshqalarni qanday munosabatda bo'lishini belgilaydi. Masalan, islom dini "halol" va "harom" tushunchalarini kiritib, odamlarni adolatli, mehribon va hamdard bo'lishga chaqiradi.

Xristianlikda esa, insonlarni sevgiga, hamdardlikka va rahm-shafqatga chaqiradi. Shuningdek din, shaxsning ma'naviy yetukligini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Dinning ta'limotlari, insonni axloqiy jihatdan pokizalikka, haqiqatni izlashga, o'zining ichki dunyosini anglashga undaydi. Dinning ma'naviy o'qituvchilari va diniy matnlar, shaxsning shaxsiy ehtiyojlarini va jamiyatdagi o'rnini belgilashda yordam beradi, natijada, individning to'g'ri yo'lni tanlashi, axloqiy qadriyatlarni o'zlashtirishi va xulq-atvorini nazorat qilishiga turtki bo'ladi.

Din, shaxsiyatni shakllantirish jarayonida ruhiy va ma'naviy jihatdan ham ta'sir o'tkazadi.

Din orqali, odamlar o'zlarining ichki dunyosini, his-tuyg'ularini yaxshiroq anglaydi va boshqalar bilan bo'ladigan munosabatlarni qayta ko'rib chiqadi. Shaxs din orqali o'zining haqiqatni va adolatni anglash imkoniyatiga ega bo'ladi. Ko'plab diniy an'analar, ibodatlar, ritual va marosimlar shaxsning o'zini o'rganishiga, o'ziga xos ma'naviy o'sishga yordam beradi.

Masalan, yoga, meditasiya, namoz kabi diniy amallar orqali inson o'z ichki tinchligini topishi va ma'naviy rivojlanishini tezlashtirishi mumkin. Bu esa, shaxsning o'zini yuqori ma'naviy va axloqiy me'yorlar bilan bog'lashiga, xatolardan to'g'ri xulosa chiqarishiga olib keladi.

Din, shaxsiyatni shakllantirishda jamiyat bilan muvofiqlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Har bir din, o'zining an'anaviy me'yorlariga asoslanib, jamiyatdagi tartibni, odamlar orasidagi ijtimoiy munosabatlarni va me'yorlarni o'rnatadi. Dinning ijtimoiy roli, shaxsning jamiyatdagi o'rnini belgilash va unga aniq axloqiy me'yorlar asosida hayot kechirish imkonini yaratishdir. Dinning jamiyatdagi roli shundaki, u ijtimoiy tizimni muvofiqlashtirish, ijtimoiy adolatni ta'minlash va barcha fuqarolarni birlashtirishga xizmat qiladi.

Dekabr, 2024-Yil

Dinlar o'zlarining dinlararo va madaniy farqliliklarga qarshi kurashishda, barcha insonlarga hurmat va inoyat ko'rsatishni targ'ib qiladi. Shuningdek, dinning shaxsni shakllantirishda jamiyatga ta'siri ko'pincha ijtimoiy normativlarga ham asoslanadi. Misol uchun, diniy e'tiqodlar odatda jamiyatda o'zaro yordam, mehr-oqibat va ahillikni mustahkamlashga qaratilgan bo'ladi. Shaxsning diniy e'tiqodi, uning jamiyatdagi munosabatlariga, turmush tarziga va hayotga qarashiga ta'sir qiladi.

Dinning shaxs shakllanishidagi o'rni ijobiy va salbiy tomonga bo'linishi mumkin. Ijobiy tomonlari sifatida quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin:

Ma'naviy mustahkamlik: Din, shaxsning ruhiy va ma'naviy rivojlanishiga yordam beradi.

Dinning asosiy vazifalaridan biri – insonni to'g'ri yo'llar bilan ma'naviy yetuklikka yo'naltirishdir. Bu o'z navbatida, shaxsni o'z axloqiy tamoyillariga ko'ra yashashga undaydi va jamiyatdagi o'z o'rnini aniqroq belgilaydi.

Axloqiy barqarorlik: Dinning ta'limotlari shaxsning axloqiy me'yorlarini mustahkamlashga yordam beradi. Bu esa, shaxsiyatni ijtimoiy jihatdan barqaror, odobli va jismoniy va ruhiy sog'lom qilishda muhim omil bo'ladi.

Tinchlik va muvozanat: Dinning shakllantirgan ma'naviy qadriyatlar insonda ichki tinchlik va muvozanatni saqlashga yordam beradi. Shaxs diniy amallar orqali stressni kamaytiradi, o'zini ma'naviy jihatdan rivojlantiradi va jamiyatda to'g'ri xulq-atvorni saqlaydi.

Salbiy tomonlari sifatida esa quyidagilarni ko'rsatishimiz mumkin:

Diniy intolerans: Ba'zi hollarda, din insonlarni boshqa e'tiqodga ega bo'lganlarga nisbatan yomon qarashlarga va bag'rikenglikka qarshi kurashishga undashi mumkin. Bu holat, shaxsning diniga zid bo'lgan ijtimoiy guruhlar bilan munosabatlarni murakkablashtirishi va jamiyatda tafovutlarga olib kelishi mumkin.

Xulq-atvorni cheklash: Ba'zi diniy e'tiqodlar, shaxslarning individual erkinliklarini cheklashi mumkin. Agar din ko'p hollarda qat'iy qoidalar va talablarni o'rnatadigan bo'lsa, bu, shaxsning o'zini ifodalashiga, yangi fikrlar va qarashlarni qabul qilishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Aqliy va hissiy cheklovlar: Ayrim diniy tushunchalar, shaxsni hayotdagi ba'zi tajribalarni yoki his-tuyg'ularni inkor etishga undashi mumkin. Bu esa, shaxsning hissiy va psixologik jihatdan rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash mumkinki din, shaxsiyatning shakllanishida ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy jihatlarni o'z ichiga olgan eng muhim omillardan biridir. Shaxsni shakllantirishda dinning o'rni va mohiyati, uning axloqiy me'yorlarni o'rgatishi, ma'naviy

Dekabr, 2024-Yil

rivojlanishni qo'llab-quvvatlashi va jamiyatda to'g'ri xulq-atvorni saqlashga yordam berishi orqali o'z ifodasini topadi. Shuningdek, din, ijtimoiy muvofiqlikni va hamjihatlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi. Biroq, diniy tafovutlar va intolerans kabi salbiy omillar ham mavjud bo'lib, ular shaxsning rivojlanishida qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun dinning shaxs shakllanishidagi o'rni va mohiyatini to'g'ri tushunish va uning ijobiy tomonlarini mustahkamlash muhim ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. Sh.M.Mirziyoev "Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik – milliy g'oyamizning poydevoridir" T.: "Tasvir"-2021;
2. G'oziyev.E.G. Ijtimoiy psixologiya. — Toshkent., 2020.
3. Karimova.V.M. Sotsiyal psixologiya— Toshkent., 2022
4. V.M.Karimova Z.T.Nishanova, X.M.Alimov "Etnopsixologiya va Din Psixologiyasi" T:2020-y;
5. <https://www.wikipedia.org>
6. Elektronnaya biblioteka, <http://www.koob.ru>
7. Сайт "Психология на русском языке": <http://www.psvchology.ru/Librarv>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH